

O'XSHATISHLARDAGI LINGVOMADANIY IFODA

Jurakulova Hulkar Farhodovna

Navoiy davlat pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti fakulteti
qoraqalpoq tili va adabiyoti yo'nalishi 3-kurs talabasi

jurakuovahulkar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110367>

Annotatsiya. Maqolada o'xshatish etaloni sifatida tanlanadigan leksemalarning ma'no jihatdan rang-barangligi o'rganilgan. O'simlik dunyosiga aloqador birlklar turli xalqlarda turli tushunchalarga nisbatan qo'llanishi mumkin. Jumladan, fitonim komponentli o'xshatishlar vositasida ham xalqning milliy-ma'naviy xususiyatlari, turmush tarzi bilan bog'liq jihatlar ham aks etadi.

Kalit so'zlar: *o'xshatishlar, etalon, fitonimlar, semantika, milliy-madaniy jihatlar.*

Abstract. In this article lexemes selected as comparisons are semantically diverse. The associations related to the phytonyms can be applied to different concepts in different peoples. In particular, aspects related to the national-spiritual characteristics of the people and lifestyle are also reflected by means of similes with a phytonym component.

Key words: *similes, standard, phytonyms, semantics, national-cultural aspects.*

O'xshatishlar eng qadimiy tasviriy vositalardan biri sifatida nutqimizni, ayniqsa, badiiy adabiyot tilini bezashda, tasvirning aniqligi va obrazlilikini ta'minlashda foydalanib kelinadi. Matnda ifodalanayotgan fikrning aniq va ta'sirchan yetkazilishida til vositalari orasida o'xshatishlarning ahamiyati nihoyatda kuchli.

Adabiyotlarda o'xshatish hosil qilinishida to'rt jihat borligi qayd etiladi: 1) o'xshatish subyekti; 2) o'xshatish etaloni; 3) o'xshatish asosi; 4) o'xshatishning shakliy ko'rsatkichlari .

O'xshatish ikki narsa yoki voqea-hodisa o'rtasidagi o'xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to'laroq, konkretroq, bo'rttiribroq ifodalashdir. N.Mahmudov, D.Xudoyberganovalarning "O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati"da bu borada qimmatli manda sanaladi. [Mahmudov, Xudoyberganova, 2013: 5].

O'xshatishlar ma'lum bir xalqning tasavvurlarini aks ettiruvchi sifatida lingvolulturologik ahamiyat kasb etadi. Ularda ajdodlarimizning kechinmalari, tasavvurlari aks etadi. O'zbek tilidagi bunday o'xshatishlar lingvomadaniy tahlil obyekti bo'lgan o'xshatishlar sanaladi. O'xshatish etaloni sifatida tanlanadigan leksemalar ma'no jihatdan rang-barang.

O'xshatish etaloni sifatida o'simlik dunyosiga aloqador leksemalar ham ishtirok etadi va bunday o'xshatishlarda ham ma'lum ma'noda xalqning milliy madaniy qarashlari o'z ifodasini topadi. O'xshatishning shakli sifatida *–dek/-day, kabi, singari, yanglig', misoli va o'xshab, o'xshaydi* birliklari qo'llanadi. Masalan:

Gul so'zi bilan hosil qlingan o'xshatishlar quyidagi ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi:

Gulday (kabi, singari) 1. *Yashnamoq, ochilmoq; benihoya chiroy ochmoq, go'zallashmoq.*

2. *Nafis, nozik, chiroyli, go'zal.* Sarg'aymasin *gulday* yuzim, Telmirmasin nargis ko'zim. ("Baxrom va Gulandom")

3. *Yosh, navqiron; fayzli, obod.* ...bolam, patorat bu, *gulday* ro'zg'orimiz shundayin tarqa-ab ketsa-ya!.. (M. M. Do'st). Yuvosh nurlar o'ynaydi, osmon *gulday* yashnar tobora tinib. (Sh. Rahmon)

4. *Juda yaxshi, har jihatdan ma'qul.* Bu ma'noda ish-hunarga nisbatan qo'llanadi: Qizimning qo'lida *gulday* hunari bor.

5. *So'lmoq, ko'ngli ezilmoq, g'am-alamdan azoblanib, o'zini oldirmoq.* Toshlon o'ldi, degan kim, axir? *Gulday* so'ldi, degan kim, axir? (Mirtemir)

Paxtaday (kabi, singari) 1. *Oq, oppoq; oqarmoq. Shunday yoki shunga moyil rang haqida:* Rangi *paxtadek* oqargan, qovoqlari uchib tushardi (Cho'lpon). Yoshi qirqni qoralamay sochlari *paxtaday* oqarib ketganini men mehnatning og'irligidan deb bilardim (H. Xudoyberdiyeva).

2. *Yumshoq* ma'nosida: O'n minutlardan keyin u gullarni bag'riga bosganча *paxtaday* yumshoq bo'lib chiqdi (S. Nurov).

3. *Yuvmoq, oppoq qilib yuvmoq, yaxshilab tozalamoq.* Ko'proq kiyim-kechak kabi yuviladigan narsalar haqida bu o'xshatish qo'llanadi. So'ng *paxtaday* oppoq qilib yuvilib, tokchaga tartib bilan taxlab qo'yilgan oq yaktak va pochasi uzun lozimni ko'rsatdi (J. Abdullaxonov).

Somoday. 1. *Odam yuzining rangi haqida; sarg'aymoq.* Saltanat esa kayfiyati ko'tarilish o'rniga tag'in ezilib, rangi *somoday* sargayib, tinka-madori qurib borayotganga o'xshaydi (U. Usmonov).

2. *Sovur(il)moq. Behuda sarf etmoq, yo'qqa chiqmoq.* Meni kechirasan, jiyan, ammo men bunday bazm, pul degan somonday sovurilayotgan nohalol to'yda ishtirok etolmayman (O. Yoqubov). ...Idorama-idora bir imzoga sarg'ayib, haftalab umrimni yelga bergan vaqtlarim bo'ldi, mangu yashaydigan, oltin damlarimni somondek sovurdim (X. Sultonov. Ajoyib kunlarning birida).

Zig'ir–poyasidan tola, urug'idan moy, yog' olinadigan bir yillik o'simlik. Urug'i juda kichik bo'ladi. Shuning uchun bu so'z osxshatish etaloni sifatida quyidagi ma'nolarda qo'llanadi:

1. *Juda oz, ozgina, jindek, qitdek.* Avazning yuragi achishdi. Benavo, bemajol xalqiga zig'irdek ko'mak berolmasligini o'ylab, kalbi vayron bo'ldi. (S. Siyoyev)

Zig'ircha so'zi ham zig'irday ma'noisda qo'llanadi: Birorta odam zig'ircha kamchiligimiz haqida og'iz ochsa, tomog'idan g'ippa bo'g'amiz. (F. Musajonov) Birovga zig'ircha ozor bergan inson emasman.

2. *Juda kichkina.* Endi, katta mavzulardagi bahs-munozaralardan keyin, bu mushkullik zig'irdekkinaga ko'rindi. (P. Qodirov)

Tarrakday. Tarrak palak otib o'sadigan poliz ekini va uning bodringdan ko'ra yirikroq kuvrak hosili bo'lib, o'xshatish sifaida quyidagi ma'nolarda qo'llanadi:

Tarrakdek qotmoq 1) *nima qilarini bilmay, g'o'daygancha qolmoq.* Orif meni ko'rdi-yu.. bola bechora tarrakdek qotdi. (X. To'xtaboyev)

2) *qattiq uyquga ketmoq.* Bolalar birpas quvlashmashoq o'ynab, keyin duch kelgan joyda tarrakdek qotib qolishadi. (E. A'zamov) [O'TIL, 2006, 4, 687-bet]

Quyidagi o'xshatishlar esa rang ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi:

Za'faronday. Za'faron ziravor o'simlik, za'far. Ingichka uzun bargli, to'q sariq gulli, piyozsimon ildizli o'simlik va uning gulidan tayyorlanadigan, ovqatni xushta'm va rangdor qiladigan ziravor. [O'TIL, 2006, 2,142-bet]

“*Sarg'aymoq, sarg'aytirmoq; sarg'ish, sap-sariq; sap-sariq rangga kir(it)moq*” ma'nosida o'xshatishni ifodalaydi. Ko'proq odam yuzining rangiga nisbatan bu o'xshatish qo'llanadi. Yosh to'ldirib mening nargis ko'zimni, Za'faronday sargaytirib yuzimni, Nega otding mening yangi g'ozimni? (“Shirin bilan Shakar”). Men turibman, o'laman deb, mug'oyib, Gulday yuzim za'faronday sarg'ayib (Murodxon).

Loladay (kabi, singari, yanglig') *Qizil, qip-qizil, qirmizi; qizarmoq.* Gulbadanbegim loladek qizarib, otasiga hayron boqdi (X. Sulton). Uning yuzlari loladek qizarib ketgan (M. Hazratqulov).

Qizg'aldoqdek. Qizil ma'nosida. Ikki yuzi qizg'aldoqdek qip-qizarib ketgan Oybekning sevinchi ichiga sigmaydi (A. Ko'chimov). Oygul uning so'zlarini eshitib, qizg'aldoqdek qizarib o'tirardi.

Lavlagiday. Qizarmoq: Otabek dadasining kinoyasiga tushunib qip-qizil lavlagidek bo'ldi (A. Qodiriy).

Sholg'omday (kabi, singari) Qizarmoq. Qattik izza bo'lish, uyalish, xijolat bo'lish natijasida odam rangining o'zgarishi, qizilga moyil tusga kirishi haqida bu o'xshatish qo'llanadi.

Danakday Juda kichkina. Danakday xamirturushdan bir tog'ora xamir qildi-qo'ydi. (A. Qahhor)

Yong'oqday. Yumaloq, nisbatan katta. Ko'prok shaklan yumaloq katta-kichik narsalar haqida: Suzmani yong'oqdek-yong'oqdek yumaloqlab, 2—3 kun oftobga qo'yib quritib tayyorlanadigan mahsulot qurut deb ataladi. Lekin toshning yong'oqday kattaligiga qarab, Bobur uning olmosligiga ishongisi kelmasdi. (P. Qodirov).

*No'xatday. Kichkina. Dumaloq yoki dumaloqqa moyil, hajman anchayin kichik narsalar haqida. ...tishi bilan no'xatdek qandni ushatib, bir qultum choy ichdi. (Oybek). Manglayida hind qizlarinikiga o'xshagan no'xatday xoli bor (A. Ko'chimov). Asosan, xolga nisbatan "kichkina" ma'nosida **moshday** o'xshatishi qo'llanadi: O'rta bo'y, qorachadan kelgan, burnida moshday qora xoli bor (E.Samandar).*

Niholiday. Nozik, xipcha. Ko'proq ayolning chiroyli, ixcham qaddi-qomati haqida. Nixoliday nozik vujudda shuncha kuch, shuncha g'ayrat! (M. Ali). Xonaga gunafsharang baxmal mukoval albom ko'tarib Dilnoza kirdi. Nixoldek nozik (O'. Hoshimov).

*Novdaday. Novda daraxtning yosh, ingichka va uzun, bebutoq tarmog'i. "Ingichka, yosh, nozik; chiroyli qaddi-qomat" ma'nosida bu o'xshatish qo'llanadi. Tezda novdadek yosh raqqosaning shuhrati ketib, atrofida xushomadgo'ylar paydo bo'lib, yo'liga qanchalab pullarni nisor etdilar. (Mirmuxsin). Shuningdek, tik, kelishgan qaddi qomat haqida **sambitday, sarvdek, shamshoddek** o'xshatishlari qo'llanadi.*

Oshqovoqday / qovoqday. Salbiy ma'noda "katta, beo'xshov; ko'proq odamning kallasi, salla va shu kabilarga nisbatan qo'llanadi: Mana bu oshqovoqday kallangni ishlat!

Tarvuzday. Dum-dumaloq, yumaloq. Asosan, odam, uning qorniga nisbatan salbiy ma'noda qo'llanadi. Nihoyat, tarvuzdek dum-dumaloq bir kishi yurib emas, dumalab chiqib keldi (X. To'xtaboyev).

Chirmovuq "devpechak, zarpechak, pechakgul singari chirmashib o'sadigan o'simliklarning umumiy nomi". (O'TIL, 2006, 4, 493-bet)

Chirmovuqday o'xshatishi ham "o'ramoq, chirmashmoq, yopishmoq, tamoman qamrab olmoq, qo'shib ketmoq, o'z doirasidan chiqarmay qo'ymoq" ma'nosida salbiy munosabatni ifodalshga xizmat qiladi: Abdulatifni chirmovuqday o'rab olgan vazirlar va a'yonlar uning hovliqma fe'lini qo'zg'atdilar (P. Qodirov). Hayotning bo'yniga chirmashib ketsin Ikkala qo'lim ham chirmovuq misol (U. Azim).

Fitonim komponentli o'xshatishlarda milliy-madaniy konnotatsiya kuchli. Tahlil qilingan birliklarning semantik xususiyatlaridan ko'rinib turibdiki, xalqning milliy-ma'naviy qarashlari, turmush tarzi, an'analari va urf-odatlarini aks ettirish barobarida matnda nutqiy emotsionallik baxsh etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudov N., Xudoyberganova D. (2013) O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. (5-bet)
2. O'TIL. (2007) O'zbek tilining izohli lug'ati. 4-jild. O'zME. Toshkent: (687-b.).
3. O'TIL. (2007) O'zbek tilining izohli lug'ati. 2-jild. O'zME. Toshkent: (142-bet).
4. O'TIL. (2007) O'zbek tilining izohli lug'ati. 4-jild. O'zME. Toshkent: (493-bet).